

Jahon psixologiyasida psixologik profil usulini qo‘llash omillari

Mirashirova Nargiza Anvarovna [orcid: 0009-0008-3311-4940](https://orcid.org/0009-0008-3311-4940)

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Psixologiya kafedrası professor v.b., Psixol. f. f. d. (PhD),
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya. Maqolada jahon psixologiyasida ijtimoiy-psixologik portret tuzish masalasiga e’tibor qaratilgan fikrlar bayon etilgan. Psixologik portret tuzish murakkabligini psixolog va psixiatrlar amaliy tadqiqotlari natijalari orqali ma’lumotlar asosida amalga oshirilganligini nazariy manbalari keltirilgan. Shu bilan birga jinoyatchining psixologik portretini tuzish yo‘llari haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: psixologik portret, psixiatr, psixolog, psixologik profil, ilmiy psixiatrlar, yetakchi, kayfiyat, ijtimoiy-psixologik.

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания социально-психологического портрета в мировой психологии. Представлены теоретические истоки сложности создания психологического портрета, основанные на результатах практических исследований психологов и психиатров. В то же время существуют идеи о способах создания психологического портрета преступника.

Ключевые слова: психологический портрет, психиатр, психолог, психологический профиль, ученые-психиатры, лидер, настроение, социально-психологический.

Annotation. The article is devoted to the problem of creating a socio-psychological portrait in world psychology. The theoretical origins of the complexity of creating a psychological portrait are presented, based on the results of practical research by psychologists and psychiatrists. At the same time, there are ideas about ways to create a psychological portrait of a criminal.

Key words: psychological portrait, psychiatrist, psychologist, psychological profile, psychiatrist scientists, leader, mood, socio-psychological.

1. Kirish

Psixolog mutaxassisning muhimligi Amaliy psixologlar xalqaro assotsiatsiyasi (IAAP); Xalqaro psixologlar ittifoqi (ICP); Xalqaro kross-madaniy psixologiya assotsiatsiyasi (IACCP); Evropa eksperimental-ijtimoiy psixologlar assotsiatsiyasi (EAESP); Komparativ psixologiya xalqaro jamiyati (ISCP) va xulq-atvor rivojlanishini o‘rganishning xalqaro jamiyatlari (ISSBD) faoliyatining yo‘lga qo‘yilganligi bilan belgilanadi. Xalqaro miqyosida psixologlar faoliyatiga qo‘yiladigan talablar mutaxassisning qiyofasi va kasbiy kamolotini muttasil o‘rganishga zarurat tug‘diradi. Psixologik yoki ijtimoiy-psixologik portret muhim psixologik fenomen sanaladi. Shu sababli uning mohiyatini etarlicha yoritish uchun portret so‘zining kelib chiqish asosiga murojaat qilish lozim bo‘ladi. Portret so‘zi fransuzcha *portrait* so‘zidan olingan bo‘lib, chizish, chizmoq degan ma’noni anglatadi. O‘z navbatida fransuzcha “*portré*” (“*portrait*”) lotincha “*protrágere*” (“*protrahere*”) — “ko‘chirmoq”, “tashimoq” so‘zi bilan bog‘liq. Tashqi ko‘rinishiga ko‘ra, portretlarni ifodalash uzoq vaqtdan beri inson tasvirini qog‘oz yoki matoga o‘tkazish sifatida qabul qilingan. “Portret”, “traktat” va “traktor” so‘zlar bir ildizga, ularning barchasi lotincha “*trahere*” — “tashimoq”, “ergashtirmoq” so‘zidan kelib chiqqan [11]. Portret (fr. *portrait*, eski fransuzcha. *portraire* — “biror belgi yoki qirraning chizgilarini ifodalash; eski. *parsuna* — lot. *persona* — “shaxs; kishi, kimsa”) — mavjud yoki real voqelikdagi biror bir inson yoki insonlar guruhini ifodalash yoki tasvirlashdir. Tushunchaning qo‘llanilishi badiiy

vositalar (rassomchilik, grafika, gravyura, haykaltaroshlik, fotografiya, poligrafiya, video), adabiyot va kriminalistika (soʻzli portret)da uchraydi [11].

2. Masalaning qoʻyilishi

“Psixologik portret” borasidagi ilk urinish psixiatr Jeyms A.Brussel nomi bilan bogʻliq boʻlib, u 1956 yilning dekabr oyida birinchi marta haqiqiy jinoyatchi – Jorj Meteskining psixologik profilini tuzadi. “Telba bombardimonchi” laqabli bu odam Nyu-Yorkda oʻn yildan ortiq terroristik harakatlarni amalga oshirib, kutubxonalar, konsert zallari, kinoteatrlar, poyezd stansiyalari va boshqa jamoat joylarida bomba portlatdi. Odamlar yangi portlashlarni kutib, doimiy qoʻrquvda yashadilar. Jinoyatchi esa nomaʼlum qoldi. Har kim uning keyingi qurboni boʻlishi mumkin edi. Umidsiz politsiya D. Brusselga murojaat qiladi. Ammo Brussel bunday vazifaga ilk bora duch keladi. U jinoyat ishi materiallarini, jinoyat sahnalari fotosuratlarini, jinoyatchining maktublarini oʻrganib chiqadi, U oʻz niyatlari haqida xabar berib, shahar gazetalariga muntazam ravishda yuborib turgan (Brussel ilk bora keyinchalik psixolingvistik matn tahlili usuli deb nomlangan usuldan foydalandi). Shunga asoslanib, u nafaqat jinoyatchining mumkin boʻlgan xatti-harakati tavsifini tuzdi, balki jinoyatchining tashqi koʻrinishi tavsifini ham berdi. U birinchi boʻlib jinoyatchini qoʻlga olishga ommani jalb qilish maqsadida bunday portretlarni bosma nashr etishni taklif qilgan. J.Mateski qoʻlga olinganida, politsiya Brusselning tashqi va psixologik portretni qanchalik aniq tuzganligidan hayratda qoldi [6,B.82-83].

Psixologik profil usulini qoʻllashda birinchi muvaffaqiyatdan soʻng turli shaharlardagi detektivlar Brusselga yordam soʻrab murojaat qilishadi. U yuqori profilli seriyali qotillik bilan bogʻliq bir qator tergovda ishtirok etadi. Jumladan, uning yordamida “Bostonlik qotil” laqabli eng xavfli seriyali qotilni qoʻlga olishga muvaffaq boʻlishadi. Ushbu ishni tergov qilishning dastlabki bosqichida (1964yil) tibbiy psixiatriya komissiyasi deb ataladigan detektivlarga yordam berish uchun bir guruh shifokorlar va ilmiy psixiatrlar ajratiladi. Oʻsha vaqtga kelib aniqlangan 11 ta jinoyatning holatlari–jinsiy asosda qotilliklar–ularda ikki kishining ishtirok etishi mumkinligini koʻrsatgan. Brusselning hamkasblari, bu hal qilinmagan qotilliklarning bir qismi (keksa ayollarni oʻldirish) bir kimsa tomonidan, ikkinchisi (yosh ayollarni oʻldirish) – boshqa jinoyatchi tomonidan, birinchisiga aloqasi boʻlmagan degan xulosani berishgan. Brussel bu fikrni qoʻllab-quvvatlamaydi. U bir qator jinoyatlar manqurtning ishi ekanini daʼvo qiladi. Brusselning tavsiyalaridan foydalanib, politsiya oxir-oqibat Bostonlik stranglerlarini (boʻgʻib oʻldiruvchi, qotil) aniqlaydi va oʻn uch qotillikni sodir etishda aybdor deb topadi. Bu kimsa Albert de Salvo degan shaxs boʻlib chiqdi. Brussel tomonidan ishlab chiqilgan qidiruvdagi qotil profilidagi maʼlumotlar deyarli butunlay de Salvo xususiyatlariga toʻgʻri keldi. Bu tasodif emas edi. Ushbu va boshqa shunga oʻxshash vazifalarni hal qilishda Brussel jinoyat hodisasining psixodinamik xususiyatlari va jinoyatchilarning jinoiy xatti-harakatlarining ayrim psixiatrik koʻrsatkichlari haqidagi maʼlumotlarga tayanadi.

70-yillar boshida Federal qidiruv boshqarmasi (FQB) Akademiyasi amaliy sud psixologiyasi kursining maxsus agenti Xovard Teten Brusselning ishiga qiziqib qoladi. Teten Brussel bilan mos ish boshladi, jinoiy xatti-harakatni tushuntirish uchun uning kuzatuvlari va ishlanmalardan foydalanishga harakat qildi. Avvaliga tadqiqot yakka ishqibozlar tomonidan ixtiyoriy ravishda olib borildi. 80-yillarning oʻrtalarida zoʻravonlik jinoyatlarini oʻrganish Milliy markazi tashkil etilgandan soʻng psixologik profilaktika usuli rasmiy tan olindi [6, B. 88-89]

3. Yechish usuli

Buyuk Britaniyaning Shotlandiya Yard politsiyasida jinoiy xatti-harakatlarni oʻrganish boʻyicha maxsus boʻlim tashkil etildi. R.L.Axmedshin, N.V.Kubrak tomonidan nomaʼlum jinoyatchining psixologik portretini qurish metodologiyasi bosqichlarining mazmuni yoritildi [7, B.5-6].

Dastlab psixoprofilni tuzish usuli ketma-ket qotilliklarga qarshi kurash vositalaridan biri sifatida yaratilgan boʻlsa, keyinchalik u boshqa jinoyatlarga qarshi kurash uchun ham qoʻllanila

boshlandi. Rossiyada AQShdagiga o'xshamagan bixevioristik markazi yo'q, ammo ushbu mintaqada ilk izlanishlar Rostovlik psixiatr A.O.Buxanovskiy va uning boshchiligidagi tibbiy reabilitatsiya markazi bu borada ish olib boradi.

O.A.Abramova tomonidan olib borilgan tadqiqotda IT-tadbirkorlarning psixologik potretini tuzish masalasi yoritilgan [1, B.188-204]. Ye.Yu.Shpakovskaya, D.A.Xabibulin, V.V.Churilovlarning tadqiqoti virtual addiktivlikka bag'ishlangan. Ularning tadqiqotiga ko'ra virtual addiksiyaga moyil bo'lgan shaxslar tund, o'zgarishlarga zaif tayyorlik bilan ajralib turadi, o'z xulqini va atrof-muhitni qiyin idrok qilar ekanlar, ularga tashqi muloqotdan qochish, aloqalar yuzaki, moslashuvchanik darajasi past, emotsional va kommunikativ to'siqlarga duch keladigan, stressga chidamsiz, ijtimoiy umidsizlik, hayotdagi qiyinchiliklarni engishga intilmaslik xos ekanligini aniqladilar [9, B. 250-254].

L. A.Bondarenko, I. V.Lamashning izlanishida stalkerlarning (bo'g'uvchi qotil) psixologik portreti o'rganilgan. Bu toifa insonlar xulq-atvorining har qanday murakkab shakli va bir qator turli xil holatlarning mahsuli bo'lishi mumkin. Ularda me'yordagi xulq-atvor va zarar etkazuvchi xatti-harakatga moyillik bor degan gumon bilan baholash uchraydi [2.]

V.I.Morozovning izlanishlarida portret tuzishda nutq jarayonida noverbal xatti-harakatlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan insonning fiziologik portretini qurish imkoniyatining empirik va nazariy asoslari muhokama qilinadi. Psixologik portret nutq so'zlovchi shaxsning qabul qiluvchining ongidagi sub'ektiv obrazi sifatida qaraladi. Psixologik portretning etarlik darajasi va uning haqiqiy prototipi tahlil qilinadi. Shuningdek, noturg'un muloqot tizimida sub'ekt sifatida so'zlovchi va tinglovchi shaxslarning individual va tipologik o'ziga xosliklari ham o'rganilgan. Shuningdek, tadqiqotda emotsional taassurot, hissiy eshitishning muloqotdagi roli, psixologik portretni yaratish va musiqiy ijodning psixofizik tabiati ko'rib chiqilgan. Turli xil kasb egalaridan iborat guruhlardagi (ishbilarmonlar, rassomlar va siyosatchilar) turli usullar, shu jumladan, vaqtni teskari idrok qilish va akustik taqqoslash usullari yordamida yaratilgan portretlari taqdim etilgan [2].

E.A.Madzarovning izlanishida esa uyushgan jinoyatchilarning psixologik portreti ularning motivatsiyasi, munosabat va qadriyatlarini sintezlangan xarakteristikasi o'rganilgan. Bunda ularning o'z-o'zini hurmat qilishi xususiyatlari, ruhiy boyliklari va shaxsiy himoya usullari yoritilgan [5, B.P.P.158-160].

4. Natijalar va namunalar

Timoti Benkroft-Xinchi (Timothy Bancroft-Hinche) tomonidan olib borilgan izlanish Rossiya etakchisining psixologik portretini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning saylov oldi jarayonidagi faoliyatini tahlil etish orqali zarur psixologik chizgilarni taqdim qilgan. Tadqiqotchining qayd etishicha, u psixologik portretni tuzishda K.Yung usulidan samarali foydalangan. U etakchiga xos bir qator kuchli fazilatlarini sanab o'tgan [8].

Kuchli fazilatlarini: u oqilona va foydali qadamlar qo'yadi, u yangi g'oyalarni amaliyotga moslashtiradi va ulardan maksimal foyda oladi, u boshlanadigan har bir narsani majburiy amalga oshirish uchun etakchi, vazmin, kezi kelganda qaysar va kamtar, u shaxsiy hayotdan zavqlanadi va zavqlanadigan ishda ixtirochi hisoblanadi, do'stlikni qadrlaydi. U aniq bir inson obro'siga ega. Uchrashuvlariga sudralib chiqishni yoqtirmaydi. U stressga chidamli, xavfli vaziyatlarda sovuqqon muomalada bo'ladi. Xavfli ogohlantirishlar qo'rquvni emas, balki unga qiziqish, o'zini sinab ko'rish istagini uyg'otadi. U shubhalanishga moyil, u narsalarni tahlil qilish va odamlar bilan hazil qilishni yaxshi ko'radi. U odatda juda ta'sirchan bo'lsa-da, his-tuyg'ulari va hissiyotlarini omma oldida namoyish etmaydi. U xafa odam: uning yomon kayfiyati har doim samaradorlikni oshiradi. U shafqatsiz, erkinliklarni yoqtirmaydi, u odamga bir yoki ikki marta tahdid qiladi. U nafaqat shaxsiy mamnuniyatni keltiradigan narsalarda, balki u dangasa odam ekanligi haqida taassurot qoldiradigan narsalarda samaralidir. U befoyda ish tutmaydi. U sekin gapirishni yoqtirmaydi, u aniq va ishonchli so'zlarni yoqtiradi [9].

M.I.Drepaning maqolasida internetga tobe zamonaviy yoshlar va talabalarining shaxs xususiyatlari o'rganilgan. Natijada ushbu toifa shaxslarning emotsional-irodaviy, motivatsion va kommunikativ sohadagi xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, internetga tobe talabalarda xavotirlanishning shaxs xususiyatlari darajasi xosligi aniqlangan. Universitet talabalarining sharoitga moslashish jarayoni tahlil qilingan. Talaba yoshlarning o'zaro muloqotiga e'tibor berilgan [3, B.75-80].

Ye.Kiyashko, Ye.B.Marin, T.A.Vasilevalarning tadqiqotida media vositalardan foydalanuvchilarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o'rganilgan. Bunda onlayn o'yin ishtirokchilarining yangi imkoniyatlari ochiladi va individual faoliyati uchun qo'l keladigan jihatlar ko'pdir. Bu bir jihatdan axborot vositalardan foydalanuvchilar jamoasini tashkil etish g'oyasiga olib keladi. Rossiyada axborot jamiyati kontekstida bugungi kunda turli xil yangi ommaviy axborot vositalaridan foydalanuvchilar jamoalarini shakllantirish hodisasi deyarli o'rganilmagan. Tadqiqot mualliflari Rossiyada yangi ommaviy axborot vositalaridan foydalanuvchilar guruhlarining umumiy ijtimoiy va psixologik xususiyatlarini yoritib bera olganlar [4, R.269-275].

V.E.Xazanov zamonaviy talabaning ijtimoiy-psixologik portretini ishlab chiqish bo'yicha izlanish olib borgan. U buning uchun psixologiyada keng qo'llaniladigan MMPI metodikasidan samarali foydalangan. Yakunda shaxs psixodiagnostikasining eng kuchli metodi sifatida psixologlarning aksariyati MMPI shaxs so'rovnomasining ustuvorligini ko'rsatadi. Mazkur metodikaning qo'llashdan olingan ko'rsatkichlarda ta'lim muhitida aniq maqsadli talabalar bilan bir qatorda xulq-atvorida og'ishi bor talaba ham klinik psixologik yordamga muhtoj talabalar borligi ham qayd etildi [10].

4. Xulosa

Shunday qilib, psixologik portretni tavsiflashda shaxs nazariyalari, shaxs tiplari, shaxs tuzilishi, shaxsning individual va ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlariga e'tibor qaratilgan. Ijtimoiy-psixologik portretni har bir sub'ekt, jamoa va muhitga nisbatan shakllantirsa bo'ladi. Shakllantirilgan portret faoliyat sub'ektining yosh, jins, kasb, yashash hududi, individual-psixologik, ijtimoiy-psixologik va etnopsixologiyasi xususiyatlariga ko'ra tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Абрамова О. А. Социально-психологический портрет российского ИТ-предпринимателя//Ижтимоийна психология и общество. 2021. Т. 12. № 3. С. 188-204.
2. Bondarenko L. A., Lamash I. V. Psychological portrait of talkers//http://www.rusnauka.com/14_NPE_2015/Psihologia/12_191913.doc.htm.
3. Drepa M. I. Psychological portrait of the student with the internet-addiction.
4. Kiyashko E.Y., Marin E.B., Vasilieva T.A. Socio-psychological Portrait of the User of New Media on Example of Participants MMORPG "World of WarCraft and LineAge"-Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy.- June 2015 ., vol 6 No 3 S6/.
5. Madzharov, E. A. An attempt to summarize the psychological portrait of perpetrators of organized crime// International scientific journal "security & future".- YEAR III, ISSUE 4, P.P. 158-160 (2019).
6. Образцов В.А., Богомолова Н.Н. Криминалистическая психология. – М.: Закон и право, 2002. С. 82-83
7. Содержание стадий методики построения психологического портрета неизвестного преступника // Проблемы познания в уголовном судопроизводстве: Материалы научно-практической конференции, 1999. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. С. 5-6.
8. Timothy Bancroft-Hinchey. Psychological portrait of the Russian President.// https://english.pravda.ru/russia/4021psychological_portrait_of_the_russian_president/

9. Shpakovskaya E.Yu, Khabibulin D.A., Churilov V.V. Psychological Portrait of a Person with Virtual Addition. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 198// International Conference on the Theory and Practice of Personality Formation in Modern Society (ICTPPFMS-18). P.250-254.
10. Хазанов В.Е. Социально-психологический портрет современного студента// http://libelli.ru/magazine/02_2/2002_2_3_4.htm 134
11. <https://ru.wikipedia.org/wiki>